

ПРИЗВАНИЕ И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ В СПОРТЕ - ВАЖНЕЙШИЕ КОМПОНЕНТЫ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА

Султанов Бахтиёр Бахтиёрович

Научный сотрудник Наманганского государственного университета

sultanov_fitness@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15679127>

Аннотация: Статья посвящена социально-философскому исследованию этических категорий «призвания» и «самоотверженности» в спорте как ключевых факторов, определяющих путь к успеху. Исследуются ключевые понятия, такие как «слава», «призвание», «служение» и «миссия», в контексте спорта, рассматривая их как важнейшие компоненты, способствующие достижению успеха. Рассматривается взаимосвязь понятий долга и личной ответственности в контексте спортивной деятельности. Чувство долга помогает в преодолении трудностей, формируя у спортсменов стойкость и приверженность своим целям.

Ключевые слова: призвание, служение, самопожертвование, судьба, предназначение, сила воли, чувство долга, спортивная деятельность, спорт, физическая культура, нравственность

SPORTDAGI KASB VA FIDOYILIK MUVAFFAQIYATGA ERISHISHNING ENG MUHIM TARKIBIY QISMIDIR

Sultanov Baxtiyor Baxtiyorovich,

Namangan davlat universiteti ilmiy xodimi

sultanov_fitness@mail.ru

Annotatsiya: Maqola sportda muvaffaqiyatga erishish yo'lini belgilovchi asosiy omillar sifatida "chaqiruv" va "bag'ishlanish" axloqiy toifalarini ijtimoiy-falsafiy o'rganishga bag'ishlangan. Sport kontekstida shon-shuhrat, chaqiruv, xizmat va missiya kabi asosiy tushunchalarni o'rganadi va ularni muvaffaqiyatning muhim tarkibiy qismlari sifatida ko'radi. Sport faoliyati kontekstida burch va shaxsiy javobgarlik tushunchalari o'rtasidagi munosabat ko'rib chiqiladi. Majburiyat tuyg'usi qiyinchiliklarni yengib o'tishga, sportchilarda chidamlilik va o'z maqsadlariga sodiqlikni oshirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: kasb, xizmat, fidoyilik, taqdir, maqsad, iroda, burch hissi, sport faoliyati, sport, jismoniy tarbiya, axloq

Вдохновляющие моменты победы, острые ощущения от преодоления себя, стремление к вершинам – все это становится возможным благодаря двум невидимым силам, которые лежат в основе успеха в спорте: призванию и самоотверженности. Эти качества подобны внутреннему огню, который разжигает не только тело, но и душу, заставляя двигаться вперед, несмотря на усталость и трудности. Каждый шаг на пути к вершинам, каждое мгновение, когда мы отдаем последние силы на тренировке или в соревнованиях, - это результат того самого внутреннего стремления, которое соединяет спорт и жизнь, вдохновляет на преодоление невозможного.

Призвание дает смысл, ведет к высшим целям, а самоотверженность позволяет не сдаваться, когда кажется, что все усилия тщетны. Спорт – это не просто игра тела, это игра духа, где сила воли и неустанный стремление к совершенству становятся

важнейшими инструментами. Здесь нет места случайностям. Это место, где мы сталкиваемся с собой, с собственными пределами, и через призвание и самоотверженность превращаем их в ступени на пути к успеху.

По мнению А.Г. Маслоу, самоактуализацию необходимо изучать через «призвание», «служение», «самопожертвование», «судьба» и «предназначение». Призвание человека тесно связано с его трудовой, физической и творческой и креативной деятельностью. Призвание – способность человека посвятить себя какой-то идее или работе. Преданность призванию не только внутренний интенсивный акт, она, прежде всего, связь человека с внешним миром, окружающей средой, обществом.

Преданность своему делу – источник, важный психологический мотив, ведущий человека к великим подвигам, героизму. Правда, А.Г. Маслоу этот мотив рассматривает как преданность любимому делу. «Слава», «призвание», «служение» или «миссия» кажутся блеклыми и банальными, они не в состоянии придать страстного, самозабвенного и искреннего отношения таких людей к своей работе. Эти увлеченные люди, люди, посвятившие себя любимому делу, «внеположному» по отношению к их «Я». Они служат своему призванию, знают о своем предназначении, воплощенном в их работе» [1; С. 314].

Спорт это не просто профессия – это призвание, дело всей жизни. Призвание в философском контексте представляет собой внутренний импульс, стремление к самореализации и выполнению своей миссии. В спорте призвание проявляется в абсолютной преданности и стремлении к совершенству. Спортсмены и тренеры ощущают непреодолимую тягу к своему делу, находя в нем смысл и цель своей жизни. Как философы искали истину, так и спортсмены стремятся к достижению своих вершин.

Призвание – это осознание своего истинного пути и страсти к определённой деятельности. В спорте призвание выражается в неустанном стремлении к совершенству и преодолению собственных границ. Как говорил Пьер де Кубертен: «Главное в жизни – не триумф, а борьба; главное – не победа, а усилие» [2; С. 15]. Великий спортсмен-легенда Майкл Фелпс, посвятивший всю жизнь плаванию и установивший 23 олимпийских рекорда. Исследования показывают, что осознанное призвания в спорте ведёт к высокой мотивации и психологической устойчивости [3; С. 88].

Следует также отметить, что и повседневные тренировки и строгий режим требуют от спортсменов значительной силы воли, самоотверженности. Это касается не только профессиональных спортсменов, но и любителей, которые уделяют время и силы для поддержания своего здоровья и физической формы. Каждый великий спортсмен сталкивается с необходимостью «самопожертвованием» самим собой. Это выражается в многолетних тренировках, в отказе от развлечений, в строгой диете. Античная философия подчёркивала, что истинное мастерство требует самоотречения: «Через страдания – к вершинам» (лат. Per aspera ad astra) [4; С.45].

Самопожертвование есть дальний предел нравственности, человеческого «Я», высшим смыслом жизни. Не глупое самопожертвование, а его разумное проявление, осознанное самопожертвование вызывают восторг, восхищение и служит

нравственным идеалом. Спортсмены великие герои, которые следуют за судьбой, предназначением, рискуя своей жизнью, свои поступки делает нравственной ценностью. «Жизненное предназначение, пишет О.И.Мотков, - это изначально природные ориентации человека, его общая жизненная направленность, выражающая предрасположенность к определенному типу функционирования, стилю деятельности, типы отношений к себе, людям и миру в целом [5; С. 61].

А кто имеет жизненную цель, осознает свое предназначение, тот идет смело к ним. «Человек, который нашел свое жизненное предназначение, обретает сильнейший внутренний стимул, фактор внутренней мотивации и самомотивации. Этот человек работает над достижением своей достойной жизненной цели независимо от того, как к нему относятся люди, коллеги, родственники, знакомые, друзья. Он устремлен к своей цели независимо от того, получает ли он одобрение, признание, похвалу. Он не ссылается на сложности, тяготы, преграды как оправдания временных неудач, а ищет новые и новые возможности для своей работы. Он понимает, что даже если «миссия невыполнима», и он достигнет (в этой жизни) не всего, что ему предначертано, то все равно это будет больше и лучше, чем было бы, если бы он шел иным путем, стремился к другим целям» [5; С. 80].

В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро боксёры Хасанбой Дусматов, Фазлиддин Гаибназаров, Шахободин Зоиров и тяжелоатлет Руслан Нурудинов заслуженно завоевали золотые медали, став героями своей страны. Их достижения не только внесли вклад в спортивную славу Узбекистана, но и вдохновили миллионы людей по всему миру.

«Спорт – проявление героического, хотя я сам себя не считаю героем в том возвышенном смысле, которого вы вкладываете в понятие герой», – говорит Руслан Нурудинов. Для спортсмена героизм заключается в новых рекордах. Это ежедневные тренировки, изнуряющая работа над техникой и физической подготовкой, стремление к совершенству. «Каждый раз, когда я поднимаю штангу, которая казалась невозможной ранее, я ощущаю великий подвиг. Это не просто победа над весом, это победа над собственными сомнениями и ограничениями», – делится спортсмен.

Но что движет спортсменом? Как они жертвуют собой или чем-то дорогим? Как внутренние механизмы действуют на их поступки, поведение? Какова роль сознания спортсмена в новых рекордах? Может это связано с судьбой? Это их предназначение?

Судьба – это философская категория, которая в спорте приобретает оттенок неизбежности: победа или поражение порой кажутся предначертанными. Однако в отличие от фатализма, спорт учит бороться за свою судьбу. Как говорил Лев Толстой: «Судьба человека в его руках» [5, с. 78]. Многие спортсмены ощущают, что их предназначение – это стремление к новым вершинам, к преодолению собственных возможностей. Это стремление и является движущей силой их успеха. Однако, судьба предоставляет лишь возможность, а окончательное решение и усилия зависят от самого человека.

Вместе с тем долг тесно связаны с личной ответственностью, где нет ответственности, особенно сейчас, там нет чувство долга, в современном нравственном понимании. В контексте этого понимания происходит не замена одного механизма

другим, а дополнение и развитие, обогащение межличностных морально-императивных механизмов, обеспечивающих реализацию обязывающего, долженствовательного импульса нравственного. В виде общей гипотезы можно высказать предположение о том, что «первоначально возникает феномен совести, который позднее дополняется сознанием и чувством долга, их на современном этапе идет процесс становления механизма личной ответственности».

Личная ответственность тесно связана с понятием долга. Спортсмены несут ответственность за свои действия и решения, как на поле, так и за его пределами. Они обязаны соблюдать тренировочный режим, придерживаться диеты и работать над улучшением своих навыков. Личная ответственность также включает в себя заботу о своём здоровье, профилактику травм и поддержание физической формы.

Долг спортсмена заключается не только в достижении высоких результатов, но и в поддержании честной игры, уважении к соперникам и соблюдении этических норм. Этот долг распространяется на все аспекты спортивной деятельности, включая тренировки, соревнования и повседневную жизнь. Спортсмены обязаны быть примером для подражания, поддерживать спортивную культуру и популяризировать здоровый образ жизни.

Нравственное сознание предписывает личности определённые поступки в качестве ее долга и социальной ответственности. Не само по себе нравственное сознание, а именно человеческий долг и социальная ответственность показывают, как личность понимает смысл своей жизни, каких идеалов она придерживается, для чего или для кого она готова пожертвовать собой. Физическая культура способствует развитию личности не только физически, но и морально. Например, занимаясь спортом или физическими упражнениями, человек учится дисциплине, ответственности и командной работе. Эти качества становятся частью его нравственного сознания.

Физическая культура способствует укреплению социальной ответственности. Участие в спортивных мероприятиях помогает людям понять, что их действия могут влиять на окружающих. Это развивает чувство долга и ответственности перед обществом. Нравственное сознание рассматривает явления и человеческие поступки, поведения не с точки зрения их причинной обусловленности, а с точки зрения их достоинства, ценности, полезности людям и обществу [5; С. 314].

Спортсмен – это личность с сильной волей, которая готова преодолевать трудности и ставить перед собой высокие цели. Путь спортсмена насыщен упорным трудом, самодисциплиной и постоянными тренировками. Он не только совершенствует свои физические навыки, но и развивает моральные качества, такие как стойкость, терпение и способность справляться с неудачами. В процессе тренировок и соревнований спортсмен учится не только побеждать, но и достойно принимать поражения. Он понимает, что каждая ошибка – это шаг к росту и саморазвитию. Спортсмен осознает важность командной работы и поддержки коллег, что помогает ему ощущать свою социальную ответственность и долг перед обществом.

Осознание общественной необходимости заставляет его идти вперед и побеждать во имя Родины, рискуя своим здоровьем, вдохновляя других на высокие

достижения и служение обществу. Долг исходит не из благожелательности, а из воли» - утверждал И.Кант [7; С.305.]. «Долг же – это принуждение: или я должен заставлять себя сам, или же меня принуждают другие» [7;С. 305]. Значит, долг выступает самоактуализирующим фактором личности.

Любая деятельность есть определенная форма воли; без воли нет социальной деятельности, осознаваемого акта. Это утверждение напрямую связано с физической культурой. Например, регулярные занятия спортом требуют значительной силу воли и самодисциплины. Спортсмены и просто физически активные люди должны проявлять настойчивость и силу воли, чтобы продолжать тренировки, несмотря на усталость и трудности. Поэтому сила воли является обязательным атрибутом героического.

Воля – напряжение силы, сосредоточенность мысли, концентрация духовно-нравственных возможностей для выполнения определенных задач, достижения цели. Воля всегда индивидуально осознанное явление, она призывает личность к твердому, решительному шагу, к преодолению внутреннюю фрустрацию. Спортсмен – человек твердой воли, решительная личность, его действия, физическая сила всегда расценивается как самоотверженный шаг. Твердость, решительность, самоотверженность присущи только спортсмену с сильной волей.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики. – СПб.: Изд. группа «Евразия», 1997.
2. Кубертен П. Олимпийский дух. – М.: Спорт, 1980.
3. Иванов В. Психология спорта. – СПб.: Наука, 2015.
4. Сенека Л. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Эксмо, 2009.
5. Вишневский, Ю.Р., Шапко, В.Т. Социология. Курс лекций для технических вузов / Ю.Р. Вишневский, В.Т. Шапко.- Екатеринбург: УПИ, 2007.
6. Толстой Л. О жизни. – М.: АСТ, 2013.
7. Ружа В.А. Патриотизм и культура. Учебно-методические материалы. Санкт-Петербург, 2005.